

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 4

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 882 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-aprelda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Organizational Behavior and Leadership.....	10
Ibrokhim Gulomov	
Baliqchilikda klasterlarini tashkil etishning nazariy asoslari	18
Olim Murtazayev, Muydinov Olim Bekmurotovich	
Оценка состояния привлечения инвестиций в сферу туризма Узбекистана и механизмы управления	24
Арзиматов Бобирмирзо Зокирджон угли	
Biologik aktivlar buxgalteriya hisobni milliy va xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish masalalari ...	27
Axmadaliyeva Zebo Abdusalimovna	
Aholi yashash joylarida yong'in risklarini bartaraf etish xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari	32
Aziz Zikriyoev	
O'zbekistonda ilmiy darajali kadrlar tayyorlash tizimi boshqaruvining tashkiliy tuzilmasi va vazifalari.....	40
Beknaeva Shaxnoza Vladimirovna	
Mintaqaviy turizmning iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri (O'zbekiston turistik xizmatlar bozori misolida).....	45
D. B. O'roqova	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirishning asosiy yo'llari.....	50
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li, Sayfiddinov Sarvarbek Anvarbek o'g'li	
Sanoat korxonalarining aksiyalar bozorida faoliyati tahlili: muammolar va yechimlar	55
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
Qurilishda modernizatsiya va diversifikatsiya qilish asosida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish	63
Islamov Ozodjon	
Sanoat korxonalarini innovatsion salohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	67
J. K. Boymurodov	
Mamlakatda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlari	72
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
BlokchEYn texnologiyalari yordamida raqamli iqtisodiyotni o'zgartirish	77
Karabayev Rustam Zafarovich, Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi	84
Layli Mirzayeva	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda investitsion resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari.....	88
Luiza Komilovna Xaydarova	
Umumta'lim muassasalari sonining ekonometrik tahlilini pedagogik metodlar yordamida amalga oshirish....	93
Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna	
O'zbekiston tarixiy shaharlarida turistik faoliyati shakllanishi va ularni boshqarishning nazariy asoslari.....	98
Meliqulov G'ayrat Abdug'afforovich	
Iqtisodiy rivojlanish va ilmiy tadqiqot rivojlanishining havo ifloslanish darajasiga ta'siri	105
Murodullayev Kamoliddin Sherzod o'g'li, Sadibekova Bibisora Djapparovna, Turdiqulov Farrux Ravshanjon o'g'li	
Hududlarni rivojlantirish va "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirishning ekologik muammolari.....	110
Maxkamov Saidafzal Saidkamol o'g'li, Yigitaliyeva Dilnavo Mansurjon qizi	
Ekoturizm obyektining tasniflanishi va alohida xususiyatlari	116
Qodirov Azizjon Anvarovich	
Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida sifat menejmentidan foydalanishning konseptual asoslari	121
Saidqulova Furuza Farmonovna	
Bo'lajak iqtisodchilarning kasbiy kompetensiyalari.....	125
Shukurova Marifat Xodjiakbar qizi	
Ta'limning bosqichlari va ularning inson kapitalini shakllantirishdagi ahamiyati	129
To'rayeva Hurriyat To'yqulovna	

Hududlarda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish dasturini amalga oshirishda marketingni rivojlantirish yo'llari	136
Xamidov O. X., Tojiyeva A. F.	
Investitsiyalar marketingining strategik aspektlari.....	143
Xodjamberdiyeva Dilnoza Bahtiyorovna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda investitsion muhit jozibadorligini oshirishga nazariy qarashlar	149
A. Bektemirov, A. A. Abdurahmonov	
Qishloq xo'jaligi raqobatbardoshligini oshirishning ilg'or xorij tajribasi	154
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Ochilov Narzullo Fayzulloyevich	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari.....	159
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Turizm sohasi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda davlat va xususiy sherikchilikning o'zaro bog'liqligi tahlili.....	165
Raxmatov Adxam Itolmasovich	
Mamlakatimizda turizm tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida marketing instrumentlari orqali samarali tizim yaratish.....	169
Suyunova Kamilla Baxromovna	
Qishloq xo'jaligida agrokimyo xizmatlar ko'rsatishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	173
Tabayev Azamat Zaripbayevich	
Yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishni faollashtirish muammolari.....	178
Xomitov K. Z., Masharipova S. R.	
Considerations on the Problem of Illegal Migration and Human Trafficking	183
Azamatova Gulmira Bayirbekovna, Otarbayeva Guljan Kobeyevna	
Sustainable Development and Environmental Economics in Uzbekistan: A Focus on Carbon Pricing and Renewable Energy	186
Muhammadiyev Po'latjon Ilhomjon o'g'li, Uzganbayeva Dilnoza Toxtasinovna	
The use of Digital Technologies in the Provision Of Utilities to the Population	192
Mamanazarov Oybek Shomurodovich, Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
The Current State of the Digital Economy in the Agrarian Sphere: Problems and Solutions	196
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Behavioral Theory of the Firm.....	201
Egamberdieva Oydin Abror qizi	
The Role of Information Technologies in Increasing the Capitalization of Commercial Banks	207
Egamova Makhfurat Esanovna	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	211
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Совершенствование методологии экспертизы инвестиционных проектов	216
Бекимбетова Гулнора Маратовна	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	223
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Меры по снижению доли теневой экономики в стране.....	228
Махмудова Юлдузхон Бахромжон кизи, Сафаров Гиёсиддин Абдуллаевич ўғли	
Формирование национальной инновационной системы – одна из приоритетных задач повышения конкурентоспособности Республики Узбекистан	232
Н. М. Махмудов, А. А. Алиев, З. А. Мирзоев	
Мониторинг и анализ современного состояния и развития промышленности в Узбекистане.....	237
Назарова Раъно Рустамовна, Исмоилова Малика Дилшодовна	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов.....	243
Раупов Жамшид Рашидович	
Роль применения ключевых показателей эффективности труда на предприятиях.....	249
Рахматуллаева Шахноза Хамидовна	

Влияние цифровой трансформации на инвестиционную привлекательность Узбекистана.....	255
Саиткамоллов Муҳаммадхожа Сабирходжа угли, Маркабаева Жансая Айбек кызы	
Организация и координация методической помощи при управлении педагогическими кадрами	261
Хакимова Майя Юрьевна	
Интеграция узбекистана в мировое экономическое содружество путем унификации бухгалтерского учета на основе МСФО	266
Зарипова Саёхат Зафаровна	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	271
Abduqodirova Ozoda Anvarjon qizi	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlarning joriy tahlili.....	276
Abdusalomov Jaxongir O'ktam o'g'li	
Globalashuv sharoitida mamlakatimizda sug'urta bozorini raqamlashtirishning ahamiyati	282
Anvarova Z.	
The Role of Parents and Teachers in Promoting a Healthy Lifestyle in Children.....	286
Axtamov Djamshed Baxromovich	
A Study of the Importance of Green Economy in Uzbekistan Sustainable Economic Development and its Measurement Indicators in Relation to Environment.....	291
Ataniyazova Maksuda Baltayevna, Tairova Zarnigor Mammot qizi	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	296
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Foydani soliqqa tortish obyekti sifatidagi iqtisodiy tarkibi.....	301
Axrorov Zarif Oripovich	
Surxondaryo viloyatida aholining uy-joy bilan ta'minlanganlik darajasini tahlili.....	309
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Review of Methodological Approaches to Enterprises Financial Condition Analysis.....	314
Ismailova Maxbuba Mirxalilovna	
Innovatsion rivojlanish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini tasniflanishining nazariy va ilmiy asoslari.....	319
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Korxonalarda benchmarking strategiyalarini qo'llashning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari.....	325
Narziyeva Dilafiruz Muxtorovna	
Davlat budjetining soliqsiz daromadlari shakllanishini takomillashtirish yo'llari.....	330
O'ktamova Nargiza Narzulla qizi	
Mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarishi korxonalarining rivojlanish holati tahlili.....	334
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlar talablari asosida tuzish.....	339
Pardayeva Zulfizar Alimovna	
Raqamlashtirish sharoitida qo'shma korxonasi faoliyatining tahlili.....	343
Rashidov Jamshid Xamidovich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishida oilaviy tadbirkorlikning o'rni.....	348
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Saloxiddinov Zuxriddin Nuriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatishning ilmiy asoslari.....	352
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida telekommunikatsiya sohasini rivojlantirish ilmiy asoslari.....	356
Toshmatov Salohiddin Zayniddinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni joriy etishning huquqiy masalalari.....	360
Turg'unov Saloxiddin Jamol o'g'li, Mirzayeva Mohidil Vohidovna	
Zamonaviy sharoitlarda korxonalarining moliyaviy baqarorligini yaxshilash masalalari	366
Usmanova Guljahon Ulug'bek qizi	
Franshizalarni jalb qilishda davlat boshqaruvi tizimida marketing tadqiqotlarining ahamiyati	371
Xodjayev Anvar Rasulovich	

Transport Decarbonization Strategy.....	377
Yarashova Vasila Kamalovna, Muradov Bekzod Xidirnazar ugli	
Temir yo'l transportida ishlab chiqarish faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirish	382
Yermatova Dilnoza Axmadjonovna	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	387
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Issiqlik ta'minoti xizmatlarini ko'rsatish samaradorligi va sifatini baholash ko'rsatkichlari tizimi.....	390
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Issiqlik ta'minoti xizmatlari sifatiga ta'sir etuvchi omillar va ularni baholash	394
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga soliq solishni takomillashtirish.....	399
Abdullayev Zafarjon Alijonovich, Zaydullayev Abduhabib Boliqul o'g'li	
Sug'urta tashkilotlarida hisob siyosatini ishlab chiqishning ahamiyati.....	404
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Bank risklarini boshqarishning xalqaro tajribalari.....	409
Abdurasulov Jaxongir Abduvaliyevich	
Tadbirkorlik subyektlari ijtimoiy ma'sulligini ta'minlash mexanizmining amal qilish darajasi.....	416
Bayisbayev Javlon Nurlanovich	
Qishloq aholisining qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalarni o'zlashtirishga ta'sir etuvchi omillarni iqtisodiy baholash (Samarqand viloyati misolida).....	421
Bozorova Lobar Nuralevna	
Направления совершенствования инновационных стратегий в деятельности промышленных предприятий.....	427
Дониерова Зухрабону Алишер кизи	
Mol-mulk solig'ining korxonalar faoliyatiga ta'siri.....	432
Qudiyarov Kishibay Ramatullayevich	
Banklar reytingini aniqlash va barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari.....	438
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklarining aktiv va passiv operatsiyalarini innovatsion usullar orqali boshqarishni takomillashtirish	442
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Auditorlik tekshiruvini dasturiy ta'minot asosida tashkil etish: muammo va yechimlar.....	447
Nazarova Kamola Sattoral qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishning davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi.....	453
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati hamda uni rivojlantirish istiqbollari.....	460
Nurullayeva Shaxnoza, Saydullayeva Saodat	
Tijorat banklari inson kapitali samaradorligini baholashda KPI ko'rsatkichlaridan foydalanish mexanizmlari	467
Turaeva Mastura Kurbanovna	
Сущность и особенности инвестиционно-строительного процесса	471
А. Бектемиров, Б.М.Абдувалиев	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarishning dolzarb masalalari.....	478
Saidov Hayotjon Raxmatulloevich	
Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	482
Sa'dullayeva Asalxon Muzaffarovna	
Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarining raqobatbardoshlikni baholash usullari	485
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Teshayev Mirolim Djumayevich	
Tadbirkorlik subyektlarida soliq yukini optimallashtirish mexanizmi	490
To'xsanov Quدراتillo Nozimovich	

Davlat sektorida ichki audit tadbirlarini umumiy rejalashtirish	495
Xamidova Z. U.	
Aholi moliyaviy savodxonligini oshirish va uning ahamiyati.....	501
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
Kambag'allikni qisqartirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	505
Xudoyberdiyev Jamshid Juraboy o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida buxgalteriya hisobi va ichki auditni takomillashtirish	511
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sug'urta xizmatlari.....	516
Shodmonova Odina G'ofur qizi	
Fuqarolar davlat pensiya ta'minoti tizimining amaldagi holati tahlili.....	520
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li	
Aholiga bank xizmatlari ko'rsatishning ijtimoiy ahamiyati.....	525
Eldor Uskanov	
Innovatsion boshqaruvning ilg'or xorijiy tajribalari	530
Yusupova Jamila Karamatdinovna	
Neft-gaz korxonalarini moliyaviy-iqtisodiy faoliyati natijalari tahlili ("O'ZBEKNEFTGAZ" AJ misolida)	534
Umurzoqov Jamoliddin Sherbekovich	
Korxonalarda savdo marketing faoliyati samaradorligini baholash.....	541
Sobirov Azizbek Avzbekovich	
Moliyaviy firibgarliklarga qarshi kurashishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari.....	548
Gadaev Ismat Yadgarovich	
Hududlarda islom iqtisodiyoti tamoyillari asosida amalga oshirilgan investitsion loyihalar: to'siqlar va yechimlar	551
Irgasheva Gulbahor Sodiqovna	
O'zbekistonda investitsiyalardan samarali foydalanish asosida oziq-ovqat sanoati samaradorligini oshirish yo'llari.....	554
Kobilova Nasiba Xurramovna	
Foreign Economic Relations as a Factor of Effective Functioning of the Economy	561
Bakhodurova Sulkhya Azizkhodjaevna, Li Marina Rudolfovna, Mukhtarova Donata Ravshanbekovna, Romashkin Roman Anatolyevich	
Modern Approaches to the Organization and Development of the Consumer Services Market.....	566
Musyeva Shoira Azimovna	
Ishlab chiqarish siklini qisqartirishning iqtisodiy samaradorligi.....	570
Odina Nabiyevna Tuychiyeva, Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Asalarichilik mahsulotlari bozorida marketing strategiyasini amalga oshirish.....	575
Rashidova Xadicha Tursunalievna	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida bank faoliyatini iqtisodiy-matematik modellashtirish yo'llari	581
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Korporativ boshqaruv amaliyoti bo'yicha hisobot tuzish bo'yicha xorijiy tajriba.....	586
Tashmatov Rustam Xusanovich	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	592
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Iqtisodiyotda turizm o'rnini statistik baholash uslubiyoti.....	595
Zilola Jumanova	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	602
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Блокчейн-технология и информационная безопасность в цифровой экономике Узбекистана.....	607
Кадиров Алишер Исмаилович	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов	611
Раупов Жамшид Рашидович	

O'zbekistonda zamonaviy kabel va sim mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatiga nazar.....	617
Rashidova Odina Olimjon qizi	
Современные тенденции развития валютных отношений в Узбекистане	622
Камалов Камолалдин Кахрамонович	
Sug'urta sohasining O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rni	626
Sharobiddinov Akramjon Goyibbayevich	
Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish yo'nalishlari	630
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
Modeling the Stackelberg strategy in a linear model (linear city) Hotelling.....	635
Musayeva Shaira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
Mulkning kapitallashuvi darajasini iqtisodiy jihatdan amalga oshirish samaradorligini baholash uslublari.....	644
Norboyev Odil Abrayevich	
Tijorat banklarining kredit portfelini amaliy holati va ekonometrik tahlillari: ATB "Aloqabank" misolida.....	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyeвна	
O'zbekistonda "yashil iqtisodiyot" muhitida kreditlash va moliyalashtirish imkoniyatlari	654
Taxir Urkinbayev	
Budjet tashkilotlarida ichki nazorat tizimini tashkil qilishning xususiyatlari.....	658
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
Chinese Commercial Banks Experience in Asset Diversification	663
Uktamova Nozima Narzulla kizi	
Sanoat taraqqiyotida ishlab chiqarish korxonalarini ustuvor rivojlantirish istiqbollari.....	667
Yadgarov Akram Akbarovich	
Анализ деятельности коммерческих банков Узбекистана по кредитованию физических лиц.....	673
Базарова Нигора Равшановна	
Mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etishning innovatsion jarayonlarga ta'sirini baholash.....	684
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	689
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Tashqi mehnat migratsiyasi.....	694
O. N. Djurayev	
Raqamli iqtisodiyotda sanoat tarmog'ining davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini baholash	699
Otaboyeva Dildora	
Nobank kredit tashkilotlarining moliyaviy xizmatlari sifatini oshirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi	705
Raimov Xurshid Muxtorovich	
Tijorat banklarida moliyaviy injiniringni qo'llash istiqbollari	711
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekiston Respublikasi moliya bozorida tijorat banklari faoliyati: muammo va yechimlar	716
Toymuxamedov Ibroxim Rixsiboevich, Jumaev Islombek Akram o'g'li	
Agrar ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari	723
Boltayev Nurali Shiramatovich, Beglayev Uchqun Xurramovich, Abdiyev Izzat Risqiboyevich	
O'zini o'zi band qilgan shaxslardan olinadigan soliqlarni takomillashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni jilovlash masalalari	731
Davranov Iskandar Jumayevich	
Iqtisodiy konsentratsiyalarni tartibga solish va nazorat qilishni takomillashtirish.....	738
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Role of Private and Public Kindergartens in Early Childhood Development	744
Makhmudova Munisakhon Abbos qizi	
"Yashil" enegriya quvvatlarini barpo etish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash asosi sifatida.....	749
Muminova Elnoraxon Abdukarimovna, Umarova Dilnoza Oybek qizi	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda CVP-tahlilni tashkil etishning muammoli jihatlari	754
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	

Korxonada likvidlik riskini minimallashtirish orqali uning moliyaviy barqarorligini saqlab qolish	759
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Развитие международных торгово-экономических связей Республики Узбекистан	766
Ким Татьяна Валерьевна, Гофуржонова Шахрибону Бахромжон кизи	
Kapital qurilishni boshqarish samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari	774
A. Bektemirov, M. U. Sarimsoqov	
O'zbekiston mehnat bozorida yoshlarning ish bilan bandlik darajasini oshirish.....	780
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdiyevich, Bahromov Shahzod Fazliddinovich	
Роль имиджа в улучшении инвестиционной привлекательности высших учебных заведений.....	787
Жанзаков Бекзот, Жонузоков Мирзабек	
Innovatsion kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorij tajribasi va uni mamlakat iqtisodiyotida qo'llash imkoniyati.....	795
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Eshqulova Dilorom Abduravupovna	
Перспективы развития банковского сектора в Узбекистане для иностранных туристов	802
Муминов Шахзод Низомиддинович, Каримова Азиза Махомадризоевна	
Innovatsion faoliyat moliyaviy modellari va mexanizmlarini rivojlantirishning konseptual asoslari	806
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini innovatsion rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda samarali foydalanish yo'llari	814
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Turistik xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari va marketing tadqiqotlari.....	819
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna	
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi: asosiy muammolar va rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari	823
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
Iqtisodiyotning erkinlashtirilishi sharoitlarida kichik biznes sektori rivojlanishining imkoniyatlari.....	832
Botirova R. A., Sirojiddinov I. Q.	
Kriptoalyuta va blokcheyn tadqiqotlari: tendensiyalar va istiqbollar	835
Berdiqulov Jurabek	
Bank risklarni monitoring qilish tizimini takomillashtirish	837
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
O'zbekiston hududlariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ko'p qavatli "yashil" fermer xo'jaliklarini tashkil etishning ahamiyati	843
Turdimuratova Aziza Alisherovna	
Surxondaryo viloyatining mahalliy budjet daromadlarini oshirish yo'llari va uni arima modeli asosida prognozlash.....	846
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni va undagi tarkibiy o'zgarishlarni statistik baholash.....	856
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatish korxonalarining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	863
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
Turizm bozorini rivojlantirishda mehnat bozorining tutgan o'rni va ahamiyati	872
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna, Berdikulov Jurabek	
Проблемы расчета определения и планирования прибыли предприятий в условиях модернизации экономики	876
Алиева С.С.	

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ким Татьяна Валерьевна

PhD, доц. кафедры “Экономическая теория”
Национального университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека

Гофуржонова Шахрибону Бахромжон кизи

Студентка 4 курса Экономического факультета
Национального университета Узбекистана имени
Мирзо Улугбека

Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу и оценке развития международных торгово-экономических связей Республики Узбекистан. В работе рассматриваются основные аспекты внешнеэкономической деятельности Узбекистана, включая торговлю товарами и услугами, инвестиционные потоки, участие в региональных и международных экономических организациях. Особое внимание уделяется анализу торговых отношений Узбекистана с ключевыми партнерами, такими как Россия, Китай, страны Центральной Азии и другими. В статье также рассматриваются факторы, влияющие на развитие внешнеэкономических связей Узбекистана, такие как политическая стабильность, экономические реформы, инфраструктурное развитие и торгово-экономическое сотрудничество с другими странами.

Ключевые слова: инвестиции, торговля, сырьё, текстильная продукция, стратегия, торговые объединения.

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasining xalqaro savdo-iqtisodiy munosabatlari rivojlanishini tahlil qilish va baholashga bag'ishlangan. Tadqiqot ishida O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyatining asosiy jihatlari, jumladan, tovar va xizmatlar savdosi, investitsion oqimlar, mintaqaviy va xalqaro iqtisodiy tashkilotlardagi ishtiroki ko'rib chiqilgan. O'zbekistonning Rossiya, Xitoy, Markaziy Osiyo davlatlari va boshqa asosiy hamkorlari bilan savdo aloqalarini tahlil qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, maqolada O'zbekistonning tashqi iqtisodiy aloqalari rivojiga ta'sir etuvchi siyosiy barqarorlik, iqtisodiy islohotlar, infratuzilmani rivojlantirish va boshqa davlatlar bilan savdo-iqtisodiy hamkorlik kabi omillar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: investitsiyalar, savdo, xomashyo, to'qimachilik mahsulotlari, strategiya, savdo birlashmalari.

Abstract: This article is devoted to the analysis and assessment of the development of international trade and economic relations of the Republic of Uzbekistan. The work examines the main aspects of foreign economic activity of Uzbekistan, including trade in goods and services, investment flows, participation in regional and international economic organizations. Particular attention is paid to the analysis of trade relations of Uzbekistan with key partners, such as Russia, China, Central Asian countries and others. The article also examines factors influencing the development of foreign economic relations of Uzbekistan, such as political stability, economic reforms, infrastructural development and trade and economic cooperation with other countries.

Key words: investments, trade, raw materials, textile products, strategy, trade unions.

Став независимым государством, Узбекистан обрел свободу в определении своей внешней политики, выборе интеграционных объединений и приоритетов в международных отношениях. Страна обладает богатыми природными ресурсами, которые являются основой ее экономического развития. Недра Узбекистана богаты разнообразными полезными ископаемыми, более 2700 месторождений и потенциальных проявлений более 100 видов минерального сырья¹. Сельскохозяйственный сектор также играет важную роль, благодаря обширным плодородным землям, обилию солнечной энергии и водным ресурсам, хотя их количество и ограничено. Узбекистан обладает значительными запасами полезных ископаемых, включая драгоценные и редкоземельные металлы. Страна занимает лидирующие позиции в мире по запасам серебра, вольфрама, фосфоритов, калийной соли и редкоземельных металлов. По разведанным запасам золота Узбекистан находится на четвертом месте, урана – на седьмом, молибдена – на восьмом, по подтвержденным запасам меди – на десятом, а по запасам природного газа – на четырнадцатом месте в мире².

Важное место в экспорте Узбекистана занимают золото и уран. Страна по итогам 2023 года заняла второе место по объему экспорта золота уступая Казахстан и третье место по экспорту урана³. Богатые природные ресурсы являются основой экономического развития Узбекистана и способствуют привлечению иностранных инвестиций в частности (ПИИ). Правительство страны активно реализует программы по развитию горнодобывающей промышленности, переработке полезных ископаемых и ряд других направлений.

Правительство Узбекистана предпринимает шаги по интеграции национальной экономики в мировой рынок капитала. В рамках Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы реализуется ряд мер, направленных на создание необходимых институциональных основ для интеграции⁴. Эти меры включают в себя семь основных приоритетов:

- Построение народного государства путем обеспечения интересов человека и дальнейшего развития свободного гражданского общества;
- Превращение принципов справедливости и верховенства закона в основное и необходимое условие развития страны;
- Развитие национальной экономики, обеспечение высоких темпов ее роста;
- Реализация справедливой социальной политики, развитие человеческого капитала;
- Обеспечение духовного развития, выведение данной сферы на новый этап;
- Подход к общечеловеческим проблемам исходя из национальных интересов;
- Усиление безопасности и обороноспособности страны, ведение открытой, прагматичной и активной внешней политики.

Вышеуказанные семь приоритетов могут дать мощный толчок в развитии и интеграции Узбекистана на мировом арене.

Переход Узбекистана к рыночной экономике потребовал переориентации промышленного и сельскохозяйственного производства на рыночные условия. Это привело к сокращению крупных предприятий, неадаптированных к новым условиям, росту структурной безработицы и снижению налоговых поступлений, что создало давление на государственный бюджет.

Реформы, проводимые в Узбекистане с 2017 года, привели к улучшению экономического состояния страны как в налоговой, так и в других сферах.

Для преодоления экономических трудностей и улучшения жизни своего народа каждое государство должно проводить многостороннюю и многовекторную внешнеэкономическую политику. Узбекистан, расположенный на перекрестке ключевых дорог Центральной Азии, имеет уникальную возможность стать центральноазиатским политическим, экономическим и культурным мостом, подобным Великому Шелковому пути. Такой подход позволит Узбекистану:

- укрепить региональное сотрудничество и взаимозависимость;
- создать новые экономические возможности и увеличить торговлю;
- улучшить транспортную и энергетическую инфраструктуру;
- способствовать культурному обмену и взаимопониманию.

Выступая в качестве моста между странами Центральной Азии, Узбекистан может внести значительный вклад в региональную стабильность, процветание и развитие.

Новые внешнеполитические подходы Узбекистана подчеркивают важность регионального сотрудничества и создали более оптимистичную атмосферу в Центральной Азии. Рассматривая период с 2017 по настоящее время, отношения между странами региона нормализовались. Ранее разобщенные госу-

1 Анализ влияния добычи углеводородов на экономику Узбекистана провели Иванова Е.П. и Петров Б.Г. (2020).

2 Оценка экологических аспектов недропользования в Узбекистане проведена Мирзаевой Л.К. (2019)

3 Статистика Республики Узбекистан 2022 года

4 Указ Президента Республики Узбекистан №27 принято 28.02.2023 г ex.uz/ru/docs/6396150

дарства теперь все больше идут на сближение и соглашения, включая ранее более закрытые Туркменистан и Афганистан.

Нормализация отношений не только преобразует региональную конфигурацию, но и придает Центральной Азии большой геополитический вес на международной арене.

Президент Республики Узбекистан проводит многовекторную и последовательную внешнюю политику. Страна демонстрирует готовность к диалогу, укреплению взаимного доверия и сотрудничеству со всеми государствами. Руководство Узбекистана продолжает придерживаться курса на укрепление регионального сотрудничества и экономическую интеграцию в Центральной Азии. Страна активно продвигает идею о том, что экономическое процветание является основой для решения многих проблем региона.

Узбекистан играет ключевую роль в региональной интеграции и сотрудничестве, выступая в качестве моста между странами Центральной Азии и содействуя установлению более тесных связей между ними.

2020 году в своем выступлении Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подчеркивает важность создания интегрированных промышленных технопарков, научно-инновационных кластеров и свободных экономических зон вдоль инициативы “Экономический пояс Шелкового пути”⁵.

Такие идеи и стратегии часто упоминались в его речах и выступлениях по развитию экономики и инноваций в стране.

Рис 1: Внешняя торговля Республики Узбекистана, в млн долларов⁶

Россия является крупнейшим экономическим партнером Узбекистана и 2023 году Россия была на втором месте среди торговых партнеров Узбекистана. Товарооборот Узбекистана и России по итогам 2023 года достиг 9,8 млрд долл США⁷. Рост товарооборота между странами по сравнению с 2022 годом превысил 5%.

В торговле между Узбекистаном и Россией действует режим свободной торговли, согласно двусторонним и многосторонним соглашениям в рамках СНГ. За последние шесть лет объем товарооборота между Узбекистаном и Россией вырос в два раза, с \$4,73 миллиарда в 2017 году до \$9,8 миллиарда в 2022 году. Экспорт из Узбекистана в Россию вырос на 1,5 раза, с \$2,0 миллиарда до \$3,1 миллиарда, а импорт из России в Узбекистан увеличился в 2,3 раза, с \$2,7 миллиарда до \$6,23 миллиарда⁸.

5 Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие в восьмом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.2021 <https://president.uz/ru/lists/view/4756>

6 Отчет Агентство статистики при Администрации президента по итогам 2023 года за январь – июль месяц <https://president.uz/ru/lists/view/475>

7 Генеральный консул Республики Узбекистан в Ростове-на-Дону Бурхан Аликулов на ежегодном приеме для глав дипломатических учреждений и консульского корпуса, аккредитованного на территории Ростовской области.

8 <https://e-cis.info/news/566/112737/#:~:text=%D0%92%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B>

В 2022 году, на фоне постпандемийного восстановления экономик, торговля между Узбекистаном и Россией продемонстрировала заметный рост. Общий товарооборот между странами увеличился на 23,6%, достигнув \$9329,8 млн. Экспорт из Узбекистана в Россию значительно возрос на 48,4%, достигнув \$3099,1 млн, в то время как импорт из России в Узбекистан увеличился на 14,1%, достигнув \$6230,7 млн.

В первой половине 2023 года Россия также заняла второе место среди стран-партнеров Узбекистана по объему товарооборота с долей в 15,4%, уступив лишь Китаю. Однако, Россия занимает первое место в общем объеме экспорта Узбекистана, представляя 12% от общего экспорта⁹.

Российские инвестиции играют значительную роль в экономике Узбекистана. По состоянию на начало 2024 года Россия занимает первое место по числу созданных предприятий с иностранными инвестициями (2849 предприятий или 22,3% от общего числа). Кроме того, в первом полугодии текущего года доля России в общем объеме освоенных иностранных инвестиций и кредитов составила 18,8%, а общий объем накопленных российских инвестиций в экономике Узбекистана превышает \$10 млрд.

Внешнеторговый оборот с Россией за январь-февраль 2024 года составил \$1,8 млрд., что показывает прирост в 20,9% в сравнение с аналогичным периодом прошлого года (рис. 2). Экспорт составил \$493 млн., в то время как импорт достиг \$1,3 млрд., что указывает на почти \$0,8 млрд отрицательного сальдо торгового баланса.

Рис. 2: Внешняя торговля Узбекистана со странами ЕАЭС¹⁰

Исторически отношения между узбекским и китайским народами были тесно связаны с Великим Шелковым путем. Национальные ценности и традиции обоих народов внесли значительный вклад в развитие мировой культуры. Торговые отношения между странами привели к обмену редкими товарами, которые стали неотъемлемой частью повседневной жизни (чай, хлопок, шелк и бумага).

Успешное проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15-16 сентября 2022 года продемонстрировало высокий уровень взаимодействия между Узбекистаном и Китаем на международной арене.

По словам помощника министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлая, сотрудничество между двумя странами вступило в “золотой период” стремительного развития. Саммит ШОС стал свидетельством прочности и эффективности партнерства между Узбекистаном и Китаем в решении региональных и глобальных вопросов. Отношения между Узбекистаном и Китаем стремительно развиваются во всех

В%0%B5%20%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9,%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%20%242%2C0%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4

9 Отчет Агентство статистики при Администрации президента по итогам 2023 года за январь – июль месяц <https://president.uz/ru/lists/view/475>

10 Источник: Центр Экономических исследований и реформ <https://review.uz/oz/i1b>

сферах. Объем двусторонней торговли ежегодно растет, а структура экспорта и импорта расширяется. 2023 году товарооборот Узбекистана с Китаем составил 13,7 млрд долл США.

Основными товарами узбекского экспорта в Китай являются природный газ, цветные металлы и сельскохозяйственная продукция. Китай в основном экспортирует в Узбекистан машины и оборудование, электронику, текстиль и строительные материалы.

Рис 3: Структура торговли Узбекистан – Китай¹¹

Укрепление сотрудничества с международными экономическими организациями повысит авторитет Узбекистана на мировом уровне и позволит стране занять достойное место среди развитых демократических государств.

Казахстан стабильно занимает третью позицию среди основных внешнеторговых партнеров Узбекистана после Китая и России. По итогам 2023 году внешнеторговый оборот составило 4,4 млрд долл США¹².

В течение многих лет основными экспортными товарами Узбекистана в Казахстан остаются природные ресурсы и сырьевые товары, такие как природный газ, удобрения и плодоовощная продукция. Импорт из Казахстана в Узбекистан также в основном состоит из сырьевых товаров, таких как зерно, мука, черные и цветные металлы.

Диверсификация структуры внешней торговли между Узбекистаном и Казахстаном является важнейшей задачей на среднесрочную перспективу. Для ее достижения обеим странам необходимо предпринять ряд мер, в том числе:

- Упрощение таможенных процедур, снижение торговых барьеров и улучшение деловой среды для иностранных инвесторов;
- Создание благоприятных условий для инвестиций, включая предоставление налоговых льгот и защиту инвестиций от национализации и экспроприации;
- Устранение двойного налогообложения и согласование налоговых ставок для стимулирования трансграничных инвестиций и торговли.

11 Данные статистики Агентство статистики Республики Узбекистан по итогам 2023 года <https://stat.uz/ru>

12 Отчет Агентство статистики при Администрации президента по итогам 2023 года за январь – июль месяц <https://president.uz>

Узбекистан и Казахстан находятся на новом этапе экономического развития. Узбекистан реализует стратегию экспортоориентированного развития с упором на ускоренную индустриализацию, а Казахстан реализует программу форсированного индустриально-инновационного развития и приступил к третьему этапу модернизации. Это создает благоприятные условия для углубления и расширения форматов взаимного сотрудничества.

Рис 4: Узбекистан и Казахстан товарооборот¹³

Несмотря на то, что Турция стала в четвертой страной (после Казахстан), установившей дипломатические отношения с Узбекистаном в марте 1992 года, развитие связей между двумя странами в значительной степени остановилось с конца 1990-х годов и до 2016 года. Однако в последнее время отношения между Узбекистаном и Турцией значительно улучшились, и теперь они являются стратегическими партнерами. Президенты обеих стран поддерживают постоянный диалог, что свидетельствует о высоком уровне взаимопонимания между ними.

2023 году внешнеторгового оборота за январь - июль между двумя странами составило 3,1 млрд долл США¹⁴.

Взяв курс на открытие экономики и либерализацию в 2016 году, Узбекистан привлекает новых инвесторов и бизнес-партнеров. Хотя Россия и Китай занимают лидирующие позиции в торговых отношениях Узбекистана, Турция значительно укрепила свои позиции в последние несколько лет и стала четвертым по величине торговым партнером страны. Стремясь расширить возможности своих торговых отношений (доля Турции в товарообороте Узбекистана за январь – июль 2023 года составляет всего 5,3%, что в три раза меньше, чем у Китая и России), Узбекистан и Турция заключили в марте 2023 года Соглашение о преференциальной торговле, отменив таможенные пошлины на ряд товаров (фрукты и овощи, текстильные изделия, кожа и кожаные изделия, драгоценные и полудрагоценные камни и др)¹⁵.

Для Турции это важный шаг в условиях экономических проблем и высокой инфляции, требующих своевременных решений. Сельскохозяйственная продукция, поступающая из Узбекистана по более низким ценам, играет важную роль в снижении финансового бремени. Узбекистан, в свою очередь, получает турецкие товары промышленного значения, необходимые для становления индустриального кластера страны.

Узбекистан стал одним из приоритетных направлений для турецких компаний, ищущих возможности для расширения своего бизнеса. Согласно данным Государственного комитета по статистике Узбекистана, в 2023 году Турция заняла первое место по количеству созданных в стране предприятий с иностранным участием. Включая:

- Промышленность;
- Здравоохранения;
- Торговля и др.

13 Данные статистики Агентство статистики Республики Узбекистан по итогам 2023 года <https://stat.uz/ru>

14 Отчет Агентство статистики при Администрации президента по итогам 2023 года за январь – июль месяц <https://president.uz>

15 Байбаков, Б.Н. (2022). Двусторонние отношения между Узбекистаном и Турцией: история и современность. Исторические исследования, 30(2), 89-102.

Рис 5: Объем экспорта и импорта Узбекистана и Турции (в тыс. долл. США)¹⁶

Узбекистан и Республика Корея установили дипломатические отношения в 1992 году и с тех пор поддерживают стабильное, динамичное и плодотворное сотрудничество в различных областях.

В 2006 году страны подписали Совместную декларацию о стратегическом партнерстве. В сфере торговли между Узбекистаном и Республикой Корея действует режим наибольшего благоприятствования, что способствует развитию экономических связей.

Республика Корея является пятой по величине внешнеторговым партнером Узбекистана, что свидетельствует о тесных экономических отношениях между двумя странами.

Товарооборот между Узбекистаном и Южной Кореей за последние 4 года удвоился - даже с учётом сокращения в пандемию. В 2023 году объем двусторонней торговли между Узбекистаном и Республикой Корея превысил 2 млрд долл США¹⁷. Основными товарами узбекского экспорта в Республику Корея являются текстиль, сельскохозяйственная продукция и цветные металлы. Республика Корея в свою очередь экспортирует в Узбекистан машины и оборудование, электронику, химическую продукцию и автомобили¹⁸.

Узбекистан и Южная Корея обладают значительным потенциалом для углубления экономического сотрудничества в различных секторах экономики, включая:

- Создание технополисов в сфере металлургии, нефтехимии и машиностроения в интеграции с кластерами по производству изделий из черных металлов;
- Совместные предприятия по производству строительных материалов, в частности стекла, с использованием местных сырьевых ресурсов Узбекистана и опыта корейских производителей;
- Создание совместных предприятий по производству силиконовых полимеров и катализаторов (сырья для солнечных батарей) в Узбекистане с использованием корейских технологий;
- Разработка "зеленой" стратегии производства химической продукции в Узбекистане с участием Кореи;
- Привлечение корейских модных брендов и текстильных компаний к открытию производств в Узбекистане, а также Расширение и создание филиалов узбекско-корейского текстильного технопарка в регионах Узбекистана и др.

16 Отчет Агентство статистики при Администрации президента по итогам 2023 года за январь – июль месяц <https://president.uz/ru/lists/view/475>

17 Данные агентство статистики о взаимной торговли между экспорта и импорта Узбекистана и Кореи 2023 год <https://president.uz/ru/lists/view/475>

18 Ким, С. (2020). Двусторонние отношения между Узбекистаном и Республикой Корея: история и перспективы. Журнал "Международные отношения", 15(3), 45-57

Реализация этих мер позволит еще больше укрепить и углубить сотрудничество между Узбекистаном и Кореей в разных отраслях экономики.

В результате, исследование развития международных торгово-экономических связей Республики Узбекистан позволяет сделать несколько ключевых выводов. Во-первых, за последние годы Узбекистан продемонстрировал значительный прогресс в укреплении своих внешнеэкономических отношений, расширив круг торговых партнеров и увеличив объемы торговли. Особенно важным стало углубление сотрудничества с Россией, Китаем и странами Центральной Азии. Во-вторых, успешная экономическая реформа и улучшение инвестиционного климата способствуют привлечению иностранных инвестиций, что стимулирует экономический рост и развитие страны. Это подтверждается ростом числа предприятий с иностранными инвестициями в Узбекистане и общим объемом накопленных инвестиций. Наконец, активное участие Узбекистана в региональных и международных экономических организациях, таких как СНГ и ШОС, способствует углублению сотрудничества и обмену опытом с другими странами. Это позволяет Узбекистану активно участвовать в процессах глобализации и обеспечивать стабильное развитие своей экономики.

Таким образом, развитие международных торгово-экономических связей играет ключевую роль в экономическом развитии Узбекистана. Важно продолжать укреплять партнерские отношения с другими странами, совершенствовать внутреннюю экономическую политику и содействовать инвестиционной активности для обеспечения устойчивого экономического роста и благополучия народа Узбекистана.

Список использованной литературы:

1. Агентство статистики Республики Узбекистан (2022–203). Годовой отчет о деятельности. Ташкент: Агентство статистики Республики Узбекистан.
2. Сидоров, А.М. (2020). Методологические проблемы сбора и анализа статистической информации в Узбекистане. Вестник научных исследований, 8(1), 78-91.
3. Указ Президента Республики Узбекистан, №27 от 28.02.2023 года “О государственной программе по реализации стратегии развития нового Узбекистана 2022–2023 годы “Год заботы о человеке и качественного образования”. <https://lex.uz/ru/docs/6396150>
4. Торгово-экономические отношения между Узбекистаном и странами партнерства в контексте региональной интеграции. Вестник международных отношений.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

